

PROYECTO ASTHMA-FENOP (CONTROLES)

B) Lugar residencia, nivel de estudios, trabajo.

1. Dirección de su domicilio actual *Nota: Si es el mismo de la tarjeta sanitaria, se puede obtener de ahí*

- Dirección: _____
- Localidad: _____
- Provincia: _____
- Código postal: _____

PROYECTO ASTHMA-FENOP (CONTROLES)

2. Nivel de estudios y profesión actual

Nivel de estudios más alto que completó:

- Ninguno (No sabe leer ni escribir)
- Sin estudios, pero sabe leer y escribir
- Primaria (Primer ciclo EGB)
- Bachiller elemental/ ESO/ FP ciclo medio
- Bachiller superior/ F.P. superior
- Universitarios título medio
- Universitarios título superior

Situación laboral actual:

- Trabajando fuera de casa
- Trabajando, pero desde casa
- Sin trabajo
- Ama de casa
- Jubilado/a

Si está trabajando o teletrabajando: apuntar en texto libre el trabajo actual (ejemplo; Nombre de la empresa/Ciudad o CP/Actividad de la empresa/Cargo y ocupación)

3. Escribir en texto libre las principales actividades realizadas mientras llevo consigo el muestreador portátil

- Domicilio habitual
- Trabajo
- Otras (apuntar en texto libre) _____

C) sexo y edad del paciente

1 Sexo: (1) Varón / (0) Mujer

2 Edad Fecha nacimiento (día/mes/año) (____,____,____) / Edad actual (años): ____

D) Resultados específicos ASTHMA-FENOP

FENO, en partes por mil millones (PPB): ____

3. Hemograma.

Eosinófilos $10^3/\text{microL}$ ____ o en cells/mm^3 ____ Eosinophils count $\geq 250 \text{ cells}/\text{mm}^3$ (Si/ No).

Neutrófilos $10^3/\text{microL}$ ____ o en cells/mm^3 ____ Neutrophils count $\geq 5000 \text{ cells}/\text{mm}^3$ (Si/ No).

PROYECTO ASTHMA-FENOP (CONTROLES)

4 Bioquímica general correspondiente a la extracción durante el reclutamiento (ver etiqueta volante a bioquímica para identificación):

Colesterol (mg/dl): _____ mg/dl

HDL-c (mg/dl) _____ mg/dl

LDL-c (mg/dl): _____ mg/dl

TG (mg/dl): _____ mg/dl

Acido Urico (mg/dl): _____ mg/dl

Glucosa (mg/dl): _____ mg/dl

5 Marcadores de estrés oxidativo e inflamación (ver etiqueta volante a bioquímica para identificación):

IL-6 _____

IL-10 _____

Cociente IL-6/10 _____

Fracción oxidada de la lipoproteína LDL (**oxLDL**) _____

Contenido de carbonilo de las proteínas-Protein carbonyl content (**PCC**) _____

8-iso-Prostaglandina F₂α (**8-Isoprostano**) _____

8-hidroxideoguanosina (**8-OHdG**) _____

Glutación _____

Producción de **anión superóxido** _____